

SAVOD O‘RGATISH DAVRI, UNDA FOYDALANILADIGAN METODLARNING QIYOSIY-TANQIDIY TAHLILI

¹Jalilova Dilshoda Ural qizi, ²Yusupova Gulsanam, ³Yaxshiliqova Madina, ⁴Uzoqova
E‘zoza

¹Nizomiy nomidagi TDPU, Boshlang‘ich ta‘limda ona tili va uni o‘qitish metodikasi kafedrasida o‘qituvchisi, ^{2,3,4}Nizomiy nomidagi TDPU Boshlang‘ich ta‘lim fakulteti 2-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11073184>

Annotatsiya. Ushbu maqola boshlang‘ich sinf o‘quvchilariga savod o‘rgatish davrida o‘qituvchilar tomonidan qo‘llaniladigan turli metodlar, ularning qiyosiy-tanqidiy tahlili haqida bayon qiladi. Bundan tashqari savod o‘rgatish metodlaridan qanay foydalanish tamoyillari hamda savodga o‘rgatishdagi alifbegacha va alifbe davrlari haqida ham qisqacha so‘z yuritadi.

Kalit so‘zlar: Savod o‘rgatish davri, boshlang‘ich sinf, metod, alifbe, elementar o‘qish, o‘qish, yozish.

Savod o‘rgatish ona tili o‘qitishning eng qadimiy tarmog‘idir. Uning hikoyasi murakkab va ibratli sanaladi. O‘tmishning eng ko‘zga ko‘ringan o‘qituvchilari K.D.Ushinskiy, L.N.Tolstoy, V.P.Vaxterov va boshqalar bu masalada ko‘pgina izlanish olib borgan hamda amaliyoytga joriy etgan olimlardir. Ya‘ni boshlang‘ich savodxonlik — o‘qish va yozish qobiliyati ommaviy ta‘limning kaliti ekanligini ta‘kidlash barobarida; asrlar davomida ommaning bilim nuri sari yo‘lidagi yengib bo‘lmas to‘siq bo‘lib kelganligini aytishgan. Shu boisdan ham busungi kunda yosh avlod vakillarining savodini chiqarishda ilk bo‘g‘in sanalgan boshlang‘ich ta‘limning savod o‘rgatish davrida o‘qituvchiga qo‘shimcha yordamchi vazifasini bajarib beruvchi metodlar, texnologiyalarning mazmunini chuqur bilish joiz. Va albatta, ulardan o‘rinli hamda to‘g‘ri foydalanish boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining alifbeni o‘rganishida qulayliklarni yaratib beradi.

Maktabda o‘qitish elementar o‘qish va yozishga o‘rgatishdan boshlanadi. “Alifbe”ga asoslangan holda qisqa vaqt ichida o‘quvchilar o‘qish va yozishga o‘rgatiladi, ya‘ni o‘qish va yozish ko‘nikmasini egallaydilar. Bunda savod o‘rgatish davri asosiy davr sanaladi.

Savod o‘rgatish davrida o‘qish va yozish harakatini maqsadga muvofiq ravishda bajara olish **o‘qish va yozish ko‘nikmasi** deyiladi. Bu ko‘nikma bilimni talab qiladi, chunki har qanday ko‘nikma bilimsiz shakllanmaydi. Bilim ko‘nikmaga aylanmagan bo‘lishi mumkin. Masalan, bola v harfining elementlarini, yozuv chiziqlari orasiga qanday joylashtirilishini bilib, uni daftarda yoza olmasligi yoki o‘quvchi harflarni tanib, ularni o‘qiy olmasligi mumkin. Yozish ko‘nikmasini hosil qilish uchun boshqa faoliyat turlari, ya‘ni yozish jarayonida partada to‘g‘ri o‘tirish, ruchkani barmoqlar orasida tutish, daftarni qiyalikda qo‘yish kabilar ham o‘rgatiladi.

O‘qish va yozish ko‘nikmasi takomillashtirila borib, malakaga aylantiriladi. Malakaning shakllanishi uchun bir faoliyat bir necha bora takrorlanishi lozim. Yozish malakasida o‘quvchi ruchkani qanday ushlab, qanday yurgizish haqida o‘ylab o‘tirmay, so‘z va gaplarni yoza boshlaydi. Demak, **o‘qish va yozish malakasi** harakatning o‘ylab o‘tirmay amalga oshirilish jarayonidir. Malaka o‘qitishning keyingi bosqichlarida mustahkamlanib, avtomatlashish darajasiga yetkaziladi.

O‘qish va yozish malakasi biri ikkinchisining muvaffaqiyatli amalga oshuvini ta‘minlaydi. Shuning uchun ham o‘qishga o‘rgatish bilan yozuvga o‘rgatish parallel olib boriladi va bu faoliyat muntazam ravishda mashq qildiriladi. Mazkur jarayonlarda turli metodlardan foydalanish o‘quvchilarda bilim olishning samradorlik darajasini ko‘tarishga hissa qo‘shadi. Quyida savod

o‘rgatish davrda qo‘llash mumkin bo‘lgan ayrim metodlarning tahlili ustada fikrlar bildirish o‘rinli den topildi.

Savod o‘rgatishda analitik-sintetik tovush metodi

Analitik-sintetik (tovush-tarkib) tovush metodiga K.D.Ushinskiy asos solgan. Bu metod hozirgi kunga qadar ancha takomillashdi. SHu bois analitik-sintetik tovush metodi an’anaviy hamda shakllanish, tashkil topish jarayonida vujudga kelgan tamoyillarga ega.

Metodning an’anaviy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Savod o‘rgatishda analitik-sintetik tovush metodi shaxsni shakllantirish maqsadiga ko‘ra ta’limiy va o‘stiruvchi xarakterda bo‘ladi, nutqiy mashqlar orqali aqliy o‘shini ta’minlaydi, o‘qishning ongli bo‘lishini talab etadi.

2. Analitik-sintetik tovush metodi tashkiliy tomondan quyidagi ikki davrga bo‘linadi. Bunda yozuvga o‘rgatish o‘qishga o‘rgatish bilan parallel holda olib boriladi.

3. Analitik-sintetik tovush metodida psixolingvistik nuqtai nazardan quyidagilarga e’tibor qaratiladi:

- a) savod o‘rgatish bolalarning jonli nutqiga, ular egallagan nutq malakasiga asoslanadi;
 - b) o‘qish birligi sifatida bo‘g‘in olinadi, bo‘g‘in ustida ishlashga katta ahamiyat beriladi.
- mumkin.

Analitik-sintetik (tahlil-tarkib) tovush metodida savod o‘rgatish jarayoni 4 oy davom etadi. Bu jarayon quyidagi 2 davrga bo‘linadi:

- **alifbogacha tayyorgarlik davri** (2 hafta);
- **alifbo davri** (31 dekabrgacha davom etadi).

Alifbogacha tayyorgarlik davri. Bu davrning asosiy vazifasi o‘quvchilarni maktab, sinf, tartib-intizom qoidalari va o‘quv qurollari bilan tanishtirish, nutq o‘stirishga oid mashqlar o‘tkazib, fonematik eshitishni o‘stirishdan iboratdir.

Alifbogacha tayyorgarlik davri, o‘z navbatida, quyidagi 2 bosqichga bo‘linadi:

1. Harf o‘rganilmaydigan bosqich (1 hafta).

2. Unli tovush va harf o‘rganiladigan bosqich (1 hafta).

Tayanch so‘zlar asosida gap tuzdirish, “Alifbe” sahifalaridagi so‘zlarning talaffuzi, o‘qilishi va ma’nolari ustida ishlash kabi ishlar uyushtiriladi (Bu tarzda ishlar har bir darsda mavzularga bog‘liq ravishda izchil davom ettirib boriladi).

2-bosqichda unli tovush-harflar o‘rgatiladi. Bunda ularning quyidagi uch xususiyatini o‘quvchilar amaliy ravishda puxta egallashlariga erishish lozim.

Shuningdek, bu bosqichda tovush bilan harfni farqlashga o‘rgatish ko‘zda tutiladi. Ushbu bosqichdanoq tovush va harf o‘rtasidagi chegaraga qat’iy rioya qilinadi. Bolalarga tovush haqidagi ma’lumotlar kitob ochtirilmay beriladi.

Alifbo davri. Bu davr 31 dekabrgacha davom etib, unda o‘quvchilar alifbodagi barcha unli va undosh tovush-harflar bilan tanishtiriladi.

O‘quvchilarning tovush va harfni yaxshi tanishlari, elementar o‘qishni muvaffaqiyatli egallashlari uchun bo‘g‘inga bo‘lish, bo‘g‘in chegarasini aniqlash, bo‘g‘indan tovushni ajratish, tovush va harf munosabatini aniqlash, kesma harflardan bo‘g‘in tuzish va o‘qish, bo‘g‘in-tovush, tovush-harf tahlili kabi mashqlardan foydalaniladi.

3) o‘rganilganlar takrorlanib, harf birikmalari *ng, sh, ch*, 2 tovushni ifodalaydigan *j*, tutuq belgisi (*’*) va *jo‘ja, jurnal, jirafa, tong, so‘ng, bodring, choynak, shudring* va shu kabi so‘zlarni o‘qishga o‘rgatiladigan bosqich.

Fonetik ishlar sohasida jarangli va jarangsiz undoshlarni taqqoslashga, ularning soʻz maʼnosini farqlashdagi faoliyatini aniqlashga oid mashqlar oʻtkaziladi (*ziyrak-siyrak, dil-til* kabi).

Xulosa qilib aytish mumkinki, savod oʻrgatish davri murakkab davr ekanligini hamisha oʻqituvchi inobatga olish amaliy ish koʻrishi lozim. Va bunda albatta, qoʻllaydigan metodlarining mazmunini chuqur bilib, oʻrinli foydalanishi oʻquvchilarni zarikib qolmasligini taʼminlaydi. Bunyan tashqari oʻquvchilarning tez fursatda savod chiqarib, alifbeni oʻrganish borasidagi bilim, koʻnikmalarini tezda rivojlantiradi ham.

REFERENCES

1. Qosimova K., Matjonov S., Gʻulomova X., Yoʻldosheva Sh., Sariyev Sh. Ona tili oʻqitish metodikasi. -T.: Noshir, 2009. - 163 b.
2. Gʻulomova X., Yoʻldosheva Sh., Mamatova G., Boqiyeva H. Husnixat va uni oʻqitish metodikasi. -T.: TDPU, 2009. - 70 b.
3. Sh.U.Sariyev, G.U.Raxmanova. Oʻzbek adabiyotini oʻqitishda yangi pedagogik texnologiya usullarini qoʻllash. – T.: Science and innovation, 2022. – 531-533-b.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=LrrORX0AAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=LrrORX0AAAAJ:3s1wT3WcHBgC
4. Qosimova Aziza Farhod qizi. Boshlangʻich sinf ona tili darslarida oʻquvchilarning kreativ fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning maqsadi va vazifalari. Boshlangʻich taʼlimda xalqaro baholash tajribasi: muammo, yechimlar, istiqbollari. 326-330-betlar.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=DuLpmPQAAAAJ&citation_for_view=DuLpmPQAAAAJ:d1gkVwhDpl0C
5. Nuradilova Aselxan Dilshodxoʻja qizi. Oʻquvchilar nutqini toʻgʻri shakllantirishda pedagogik tarbiyaning ahamiyati.
https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=n79KHFoAAAAJ&citation_for_view=n79KHFoAAAAJ:W7OEmFMyl1HYC
6. Xadicha Jabborovna Sattorova. USE OF DIDACTIC MATERIALS IN MOTHER LANGUAGE AND READING LITERACY LESSONS. Galaxy international interdisciplinary research journal (GIIRJ) . ISSN (E): 2347-6915 Vol. 11, Issue 10, Oct.(2023)
<https://internationaljournals.co.in/index.php/giirj/article/view/4440>